

JIMEP

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18053574>

Gönderiliş Tarihi: 27/10/2025

Kabul Tarihi: 24/12/2025

ORCID: 0009-0004-4921-8235

Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives

SAVAŞ, REFAH VE KAMU POLİTİKALARI UKRAYNA-RUSYA ÇATIŞMASININ PIETER DE LA COURT'UN TİCARİ CUMHURİYETÇİLİK KURAMI BAĞLAMINDA ANALİZİ

Alp Arslan¹

ÖZ

Bu çalışma, 2014 yılında Kırım'ın ilhakı ile başlayan ve 24 Şubat 2022'de tam ölçekli bir işgale dönüşen Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa Birliği (AB) ve Rusya arasındaki siyasi, ekonomik ve enerji temelli ilişkiler üzerindeki etkilerini incelemektedir. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askerî müdahalesi, özellikle Fransa ve Almanya başta olmak üzere AB üyesi ülkelerin Kiev yönetimine güçlü destek vermesine neden olmuş; bu durum, Moskova ile Brüksel arasındaki diplomatik ilişkileri daha da gerginleştirmiştir. Bununla birlikte, AB ile Rusya arasındaki derin ekonomik ve enerji bağımlılığı, hem siyasi karar alma süreçlerini hem de kamu refahını doğrudan etkileyen karşılıklı maliyetler doğurmuştur. Çalışmada, bu güncel gelişmeler Pieter de la Court'un 17. yüzyılda geliştirdiği "ticari cumhuriyet" düşüncesi ve "savaş karşıtı serbest ekonomi" anlayışı çerçevesinde değerlendirilmiştir. De la Court'un, toplum refahının kalıcılığını savaşsızlık, serbest ticaret ve yönetenlerle yönetilenlerin çıkar birliği ilkelerine dayandıran yaklaşımı, AB-Rusya ilişkilerinin analizi için normatif bir zemin sunmaktadır. Araştırmada nitel tarihsel perspektif ile nicel veriler birleştirilerek, savaşın AB kamu politikaları, enerji güvenliği ve ekonomik dayanışma mekanizmaları üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, savaşın hem Avrupa kamu refahı hem de uluslararası sistemdeki güç dengeleri açısından uzun vadeli sonuçlar doğurduğunu göstermektedir. Bu yönüyle çalışma, hem mevcut literatüre teorik bir katkı sunmakta hem de savaşın ekonomik ve yönetsel sonuçlarını tarihsel bir düşünce geleneği üzerinden özgün biçimde değerlendirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Pieter de la Court, Rusya-Ukrayna, AB, Kamu Refahı,

Jel Kodu: F51- F52- H56- H41- N43

ANALYZING THE EU-RUSSIA CONFLICT WITHIN PIETER DE LA COURT'S FRAMEWORK OF COMMERCIAL REPUBLICANISM: WAR, WELFARE, AND PUBLIC POLICIES

ABSTRACT

This study examines the impact of the Russia-Ukraine war, which began with the annexation of Crimea in 2014 and escalated into a full-scale occupation on February 24, 2022, on political, economic, and energy-based relations between the European Union (EU) and Russia. Russia's military intervention in Ukraine led to strong support for the Kiev government from EU member states, particularly France and Germany, further straining diplomatic relations between Moscow and Brussels. Furthermore, the deep economic and energy interdependence between the EU and Russia has created mutual costs that directly impact both political decision-making and public welfare. This study analyzes these current developments within the framework of Pieter de la Court's 17th-century "commercial republic" and his understanding of "anti-war free economy." De la Court's approach, which bases the permanence of public welfare on the principles of warlessness, free trade, and the unity of interests of rulers and ruled, provides a normative basis for the analysis of EU-Russia relations. The study combines a qualitative historical perspective with quantitative data to analyze the effects of war on EU public policies, energy security, and economic solidarity mechanisms. The findings demonstrate that war has long-term consequences for both European public welfare and the balance of power in the international system. In this respect, the study offers a theoretical contribution to the existing literature and provides an original assessment of the economic and administrative consequences of war within a historical tradition of thought.

Keywords: Pieter de la Court, Russia-Ukraine, European Union (EU), Public Welfare,

Jel Codes: F51- F52- H56- H41- N43

¹ Arş. Gör. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, alp.arslan@gop.edu.tr

1.GİRİŞ

1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Ukrayna, diğer bazı cumhuriyetlerle birlikte bağımsızlığını ilan etmiştir. Ancak bu gelişme, Rusya Federasyonu açısından yalnızca bölgesel bir çözülme değil, aynı zamanda tarihsel ve jeopolitik açıdan kritik bir kırılma noktası olarak değerlendirilmiştir. Moskova yönetimi, Sovyet sonrası dönemde bağımsızlık kazanan devletleri tarihsel bağlar, ortak kültürel miras ve güvenlik gerekçeleriyle kendi “meşru nüfuz alanı” içerisinde görmeye devam etmiştir (Tolstrup, 2009; German, 2017; Suslov, 2018:330). Bu yaklaşım, literatürde ‘yakın çevre doktrini’ (near abroad doctrine) olarak kavramsallaştırılmaktadır. Söz konusu doktrin çerçevesinde Rusya, eski Sovyet coğrafyasındaki devletleri yalnızca bağımsız siyasal aktörler olarak değil, aynı zamanda Sovyet sonrası kimliğinin ve büyük güç statüsünün ayrılmaz bileşenleri olarak konumlandırmaktadır. Bu perspektif, Rusya'nın bölgedeki nüfuzunu meşrulaştırma çabasını yansıtırken, aynı zamanda “nüfuz alanı” (sphere of influence) anlayışına dayalı neo-emperyal bir stratejinin teorik temelini oluşturmaktadır. Nitekim Allison (2014), bu doktrin Moskova'nın post-Sovyet coğrafyasında güvenlik çıkarlarını koruma ve hegemonik konumunu pekiştirme yönündeki politikalarının merkezinde yer aldığı belirtmektedir. Benzer şekilde Tsygankov (2016), “yakın çevre”nin Rusya'nın büyük güç kimliğinin inşasında stratejik bir araç olarak işlev gördüğünü vurgularken, Zevelev (2008) bu yaklaşımın Ukrayna gibi ülkelerin egemenlik algılarını doğrudan zayıflattığını ileri sürmektedir.

Ukrayna, Moskova tarafından Sovyetler Birliği'nin tarihsel mirasının bir parçası olarak değerlendirilen ülkeler arasında yer almakta ve bu nedenle Rusya, Ukrayna üzerinde siyasal ve stratejik bir otorite tesis etme eğilimi göstermektedir. Bu bağlamda 21 Kasım 2013 tarihinde, dönemin Rusya yanlısı Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) ile imzalanması planlanan Ortaklık Anlaşması'nı erteleme kararı, ülkede geniş çaplı toplumsal tepkilere yol açmıştır. Bu kararın ardından Kiev'in merkezinde başlayan ve literatürde “Euromaidan” ya da “Maidan Protestoları” olarak anılan kitlesel gösteriler kısa sürede ülke geneline yayılmıştır. Protestolar sırasında çok sayıda sivil yaşamını yitiren, binlerce kişi yaralanmıştır. Euromaidan süreci, yalnızca Ukrayna'nın iç siyasal yapısında derin bir kırılma noktası oluşturmakla kalmamış, aynı zamanda ülkenin Avrupa ile entegrasyon süreci ve Rusya ile ilişkileri bağlamında da önemli jeopolitik sonuçlar doğurmuştur (Onuch, 2014; Sakwa, 2015; Kuzio, 2017). Protestoların giderek isyan niteliği kazanması sonucunda, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç 22 Şubat 2014 tarihinde ülkeyi terk etmiştir. Yanukoviç'ten boşalan devlet başkanlığı görevine, Batı yanlısı eğilimleriyle bilinen Oleksandr Turçinov atanmıştır. Bu gelişmelerin hemen ardından Rusya, Batı yanlısı yeni yönetime karşılık olarak kamuoyunda “yeşil adamlar” (little green men) olarak adlandırılan, kimlik işaretleri bulunmayan silahlı milis güçlerini devreye sokmuştur. Söz konusu birlikler kısa sürede Kırım Özerk Cumhuriyeti'ndeki stratejik hükümet binalarının yanı sıra Kırım Parlamentosu'nu da kontrol altına almıştır. Nitekim 6 Mart 2014 tarihinde Kırım Parlamentosu, bu baskı ortamında Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasına ilişkin bir referandum düzenleneceğini ilan etmiştir. Bu süreç, literatürde Rusya'nın “hibrit savaş” stratejisinin en belirgin örneklerinden biri olarak değerlendirilmiştir (Mankoff, 2014; Menon ve Rumer, 2015). Kırım Tatarları söz konusu referandumu boykot etmiştir. Ancak silahlı Rus milis güçlerinin yoğun baskısı altında gerçekleştirilen oylama sonucunda, resmi verilere göre oyların yaklaşık yüzde 93'ü Kırım'ın Rusya'ya bağlanması yönünde çıkmış; Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ise bu referandumun meşruiyetini tanımadıklarını açıklamış ve sürecin devam etmesi halinde Moskova'ya yönelik yaptırımlar uygulanacağı uyarısında bulunmuştur (BBC News, 2014).

Rusya, eski Sovyet coğrafyasında yaşanan gelişmeleri ulusal güvenliği açısından kritik bir mesele olarak değerlendirmektedir. Moskova, Batı'nın (Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO) bölgedeki artan etkisini doğrudan bir tehdit olarak algılamakta ve buna askeri, siyasi ve ekonomik araçlarla karşılık vermektedir. Bu bağlamda Rusya'nın benimsediği “yakın çevre” politikası, söz konusu bölgeleri bir “nüfuz alanı” (sphere of influence) olarak tanımlamakta ve bu alanın korunmasını ulusal çıkarların vazgeçilmez bir unsuru olarak konumlandırmaktadır. Dolayısıyla Moskova, bölgesel istikrarı kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmek amacıyla hem askeri hem de diplomatik enstrümanları etkin biçimde kullanmaktadır. Bu yaklaşım, uluslararası ilişkiler literatüründe “güvenlik ikilemi” (security dilemma) çerçevesinde de değerlendirilmektedir; zira Rusya'nın güvenlik kaygılarını gidermek üzere attığı adımlar Batılı aktörler tarafından tehdit olarak

algılanmakta ve bu durum karşılıklı güvensizliği daha da derinleştirmektedir (Mearsheimer, 2014; Tsygankov, 2016; Charap ve Colton, 2017). Rusya, Aralık 2021’de Ukrayna’nın NATO’ya katılmayacağına dair yasal bir güvence talebinin yanı sıra, NATO’nun askeri varlığının ve kuvvet konuşlanmasının azaltılmasını da içeren ve “güvenlik garantileri” olarak adlandırdığı iki anlaşma taslağı sunmuştur. Ancak Ukrayna ve Batı ittifakı bu talepleri reddetmiş, bunun sonucunda kriz hızla tırmanmıştır. Nihayetinde Rusya, 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna’ya karşı geniş çaplı bir askerî harekât başlatmış, söz konusu çatışma günümüzde de devam etmektedir.

Devam eden savaş ve uygulanan yaptırımlar hem Rusya hem de Batı açısından ciddi sosyal, siyasal ve ekonomik tehditler doğurmaktadır. Rusya, çatışmanın doğrudan maliyetlerine ek olarak Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından uygulanan kapsamlı yaptırımların baskısı altında kalmaktadır. Buna karşılık Batı bloğu da Ukrayna’ya sağlanan askerî ve ekonomik yardımların getirdiği mali yükü karşı karşıya bulunmaktadır. Özellikle AB, Rusya’dan ithal edilen doğal gaz ve petrol arzındaki kesintilerin yol açtığı ekonomik maliyetleri hissetmektedir. Bu durum, uluslararası ilişkiler literatüründe “karşılıklı bağımlılık” (interdependence) ve “enerji güvenliği” (energy security) kavramları çerçevesinde değerlendirilmektedir. Zira enerji kaynakları üzerinden kurulan yapısal bağımlılık, AB’nin Rusya’ya yönelik yaptırım politikalarını sınırlandırırken, aynı zamanda Rusya’nın enerji ihracatına olan yüksek bağımlılığı da Moskova’nın ekonomik kırılganlığını artırmaktadır. Günümüzdeki bu tablo, tarihsel açıdan 17. yüzyılda Pieter de la Court’un yaşadığı döneme benzerlik göstermektedir. Hollanda ile İspanya arasında süren ve literatürde “Seksen Yıl Savaşları” (1568–1648) olarak anılan çatışma, taraflar açısından hem ekonomik hem de siyasal sonuçlar doğurmuştur. Bu bağlamda Pieter de la Court, *The True Interest and Political Maxims of the Republic of Holland* (1662) adlı eserinde, savaşların kamu refahı ve cumhuriyet düzeni üzerindeki yıkıcı etkilerini ele almış, aynı zamanda bu savaşların temel nedenlerini eleştirel bir bakış açısıyla açıklamıştır. Dolayısıyla De la Court’un ticari cumhuriyetçilik yaklaşımı, günümüzde Rusya-Ukrayna savaşı ekseninde AB-Rusya ilişkilerinin doğurduğu ekonomik ve siyasal maliyetleri anlamak için tarihsel bir analogi sunmaktadır.

Bu çalışmanın temel amacı, Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında tarafların kamu refahı üzerindeki etkilerini tarihsel ve kuramsal bir perspektifle analiz etmektir. Kuramsal çerçeve, 17. yüzyılda Hollanda-İspanya arasında yaşanan ve literatürde Seksen Yıl Savaşları (1568–1648) olarak bilinen çatışma döneminde eser veren Pieter de la Court’un düşünceleri üzerine inşa edilmektedir. De la Court, özellikle *The True Interest and Political Maxims of the Republic of Holland* (1662) adlı eserinde, savaşların toplumsal refah ve cumhuriyet düzeni üzerindeki yıkıcı sonuçlarını vurgulamış; buna karşılık serbest ekonomi temelli bir cumhuriyetin barış, refah ve istikrar için en uygun yönetim biçimi olduğunu savunmuştur. Bu bağlamda çalışma, De la Court’un ticari cumhuriyetçilik yaklaşımını analitik bir mercekle kullanarak günümüz Rusya-Ukrayna savaşının ekonomik ve siyasal maliyetlerini incelemekte; savaşın yalnızca uluslararası düzeyde değil, aynı zamanda kamu refahı bağlamında da ne tür sonuçlar doğurduğunu değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Böylelikle tarihsel deneyim ile güncel gelişmeler arasında karşılaştırmalı bir analogi kurularak literatüre kavramsal bir katkı sağlanması hedeflenmektedir.

2. PİETER DE LA COURT’UN SİYASİ GÖRÜŞLERİ

Pieter de la Court (1618–1685), 17. yüzyıl Hollanda Cumhuriyeti’nin siyasal, toplumsal ve iktisadî dönüşümlerine doğrudan tanıklık etmiş önemli bir düşünür, ekonomist ve iş insanıdır. Yaşamı, Hollanda’nın İspanya’ya karşı bağımsızlık mücadelesinin belirleyici dönemi olan Seksen Yıl Savaşları’nın (1568–1648) ardından şekillenmiştir. Bu savaş, yalnızca Hollanda’nın siyasal egemenliğini değil, aynı zamanda ticaret, din, ve yönetim anlayışlarını da köklü biçimde dönüştürmüştür. De la Court’un fikirleri, 1648’de Westphalia Antlaşması ile resmiyet kazanan bağımsız Hollanda Cumhuriyeti’nin “ticari cumhuriyet” kimliğinin entelektüel zeminini oluşturmuştur. De la Court, savaşın toplum ve ekonomi üzerindeki olumsuz sonuçlarını gözlemleyerek, istikrar ve refahın sürdürülebilmesi için barışın tesisi ile serbest ticaretin geliştirilmesinin zorunlu olduğunu ileri sürmüştür (Israel, 1995:412). Bu düşünsel yönelim, onun siyasal ve iktisadî görüşlerinin temelini oluşturarak, monarşik yönetimlerin keyfilğine karşı temsili kurumlar aracılığıyla işleyen bir cumhuriyet düzeninin savunusuna zemin hazırlamıştır. Nitekim De la

Court'a göre serbest rekabet yalnızca ekonomik refahın artırılmasını sağlayan bir unsur değil, aynı zamanda bireysel özgürlüklerin korunması ve siyasal düzenin sürdürülebilirliği açısından da temel bir ilkedir (Weststeijn, 2012: 89–92).

Bu düşüncelerini en kapsamlı biçimde kaleme aldığı eserlerinden biri, 1662 yılında yayımlanan *The True Interest and Political Maxims of the Republic of Holland*'dır. Söz konusu eser, Hollanda Cumhuriyeti'nin “gerçek çıkarı”nı tanımlamakla kalmamış, aynı zamanda erken modern Avrupa'da cumhuriyetçilik, ticaret kapitalizmi ve siyasal özgürlük arasındaki ilişkilere dair kuramsal bir çerçeve sunmuştur (Veenendaal, 2015:134-137). Bu yönüyle Pieter de la Court, yalnızca Hollanda düşünce tarihinde değil, Avrupa siyasal düşüncesinde de iktisat ile cumhuriyetçi siyaset teorisini bir araya getiren öncü figürlerden biri olarak değerlendirilmektedir.

Pieter de la Court'un düşüncesine nüfuz eden ticari cumhuriyetçilik, birbirini tamamlayan üç temel iddia etrafında şekillenir (Israel, 1995; Hont, 2005; Weststeijn, 2012:346):

- Birincisi, hakiki yurttaşlık, bireyin kişisel çıkarını kamu yararıyla bağdaştırabilme yetisine dayanır. Yurttaş, sivil toplumun disiplin çerçevesinde ticari onurunu koruyarak kendi ekonomik faaliyetini toplumsal refahın bir unsuru hâline getirir.
- İkincisi, devlet aklının özü, ticaretin gelişimini mümkün kılacak özgürlüğün korunmasında yatar. Bu özgürlük yalnızca dış müdahaleden bağımsız olmayı değil, aynı zamanda keyfi tahakkümden uzak olmayı da içerir. De la Court'a göre böyle bir özgürlük ortamı, tek bir yönetim biçiminin hâkimiyetine değil, geniş tabanlı ve temsili bir hükümet yapısına ihtiyaç duyar.
- Üçüncüsü, toplumsal uyum ve refah, dini hoşgörü ve kamu kilisesi üzerindeki seküler denetimle sağlanabilir. Devletin dini alan üzerindeki denetimi, kamusal düzenin korunmasını; özel dini muhalefete tanınan hoşgörü ise toplumsal barışın sürdürülmesini temin eder. Bu üç ilke, ticaret lehine geliştirilen argümanı monarşi karşıtı bir siyasal duruşla birleştirir. Zira monarşinin tahakküm arzusu, ticari ılımlılığın gerektirdiği yurttaşlık etiğiyle, ekonomik refahın dayandığı özgürlük ilkesiyle ve ticarete dayalı toplumun doğasında bulunan dini hoşgörüyle bağdaşmaz. Dolayısıyla, cumhuriyetçilik ile ticaret birbirinin zorunlu tamamlayıcısıdır: serbest ticaret özgür yurttaşları yaratır; özgür yurttaşlar ise cumhuriyetin en sağlam dayanağını oluşturur.

Pieter de la Court, siyasal düzenin istikrarını, yönetenler ile yönetilenlerin çıkarlarının karşılıklı bağımlılığı ilkesine dayandırır. Ona göre iyi işleyen bir cumhuriyet, ancak kamusal makamların özel çıkarlarla uyumlu biçimde sınırlandırılması ve hesap verebilirliğin kurumsallaştırılmasıyla sürdürülebilir. Bu nedenle De la Court, yöneticilerin bireysel faziletlerine ya da ahlâkî erdemlerine güvenmek yerine, insan davranışını sınırlayan yasaların ve kurumsal denetim mekanizmalarının önemini vurgular. De la Court'un bu yaklaşımı, klasik cumhuriyetçi geleneğin “erdem siyaseti”nden farklı olarak, insan doğasına karşı daha realist bir tutum benimser. Ona göre, bireylerin çıkar güdüsü siyasal yaşamın kaçınılmaz bir gerçeğidir; dolayısıyla siyasal sistemin amacı, bu çıkarları bastırmak değil, hukukun üstünlüğü (rule of law) aracılığıyla dengelemektir. Bu bağlamda De la Court, keyfi iktidarı sınırlandıran ve kamusal yönetimi yasal çerçeveye tabi kılan “sorumlu hükümet” (responsible government) ilkesini savunur (Israel, 1995:413–416; Blom, 2000:109–112; Weststeijn, 2012:161–167).

Pieter de la Court'un cumhuriyetçi düşüncesi, monarşik ve kalıtımsal iktidar biçimlerine yönelik köklü bir eleştiri üzerine temellenmektedir. De la Court, siyasal iktidarın merkezî bir yürütme organında toplanmasını meşrulaştıran “yüce baş” (eminent head) fikrini reddeder. Ona göre, Orange Hanedanı'nın temsil ettiği stadhouderslik kurumu, iktidarın merkezîleşmesi yoluyla savaş, ihtişam ve keyfi yönetim eğilimlerini beslemiş; bunun sonucunda kamu maliyesi üzerindeki yük artmış, özellikle vergiler ağırlaşmış ve yurttaşların özgürlüğü ciddi biçimde zedelenmiştir (Israel, 1995:411-414;

Weststeijn, 2012:85-90). Bu eleştiriler De la Court'un siyasal vizyonunun merkezinde yer alan "Hakiki Özgürlük" (Ware Vrijheid) anlayışının kuramsal zeminini oluşturur. Ona göre gerçek özgürlük, egemenliğin tek bir merkezde toplanmasına değil, eyaletler ve şehirler arasında dengeli biçimde dağılmasına dayanır. Cumhuriyetin istikrarlı işleyişi ise temsili kurumlar arasındaki güçler dengesine, kamu görevlerinin belirli aralıklarla devredilmesine (rotasyon ilkesine) ve yetkilerin adem-i merkeziyetçi biçimde paylaşılmasına bağlıdır (Blom, 2000:92-97). De la Court'un bu yaklaşımı, Johan de Witt'in öncülüğünde gelişen Ware Vrijheid geleneğiyle doğrudan uyum içindedir (Velema, 2007: 43–48). Dolayısıyla onun cumhuriyetçiliği, parlamenter kurumların üstünlüğünü, barış ve ticaretin korunmasını, kamu görevlerinde liyakat ve dönüşüm ilkesini merkeze alan bir "parlamenter-cumhuriyetçi" program olarak değerlendirilebilir (Weststeijn, 2012:101-105).

Pieter de la Court, cumhuriyetin sürdürülebilirliğini "hikmetli tüccar" (wise merchant) figürü etrafında temellendirir. Bu figür, siyasal erdemi ekonomik rasyonaliteyle birleştiren bir yurttaş tipini temsil eder. De la Court'a göre, iyi işleyen bir cumhuriyet yönetimi ölçülülük, hesap verebilirlik ve kuralların öngörülebilirliği ilkeleri üzerine inşa edilmelidir. Kamusal görevlerin liyakat esasına göre dağıtılması ve düzenli olarak devredilmesi, keyfiliğe karşı kurumsal bir güvence oluşturur. Bu çerçevede ticaretin diline ait kâr, zarar, maliyet ve fayda gibi kavramlar siyasal muhakemenin bir parçası hâline gelir. Böylelikle çıkar dengesi, hem iç barışın hem de dış ticari rekabet üstünlüğünün temelini oluşturur (Blom, 2000:101-104; Velema, 2007:51-55; Weststeijn, 2012:134-139). Bu cumhuriyetçi-ticari ethos, De la Court'un barış ve dış politika anlayışına da yön verir. Ona göre savaşın maliyetleri yalnızca ekonomik refahı değil, aynı zamanda yurttaş özgürlüğünü de aşındırır. Hollanda Cumhuriyeti'nin coğrafi ve iktisadî yapısı (küçük yüzölçümü, yoğun nüfusu ve deniz ticaretine yüksek derecede bağımlılığı) doğası gereği fetihçi bir siyaset yerine, ticaret yollarının güvenliği ve seyrüsefer serbestisinin korunmasına dayalı bir güvenlik doktrinini zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda De la Court, meşru görülebilecek tek savaş türünün "denizlerin ve ticaretin savunusu" olduğunu ileri sürer; zira kara savaşları hem mali açıdan yıkıcıdır hem de özgürlüğün sürdürülebilirliğine aykırıdır (De la Court, 1662/1746:89-95; Weststeijn, 2012:147-152). De la Court'un bu yaklaşımı, Hollanda Cumhuriyeti'nin denizci-ticari karakterini siyasal bir ilke hâline getirir. Ona göre barış, cumhuriyetin "korporatif çıkarı"nın (corporate interest) asli unsurudur; çünkü ticaretin genişlemesi ve refahın devamı, ancak uzun süreli barış ortamında mümkün olabilir. Dolayısıyla De la Court'un siyasal ekonomi anlayışı, "savaşın yıkıcılığına karşı barışın faydası" ekseninde kurgulanmış, klasik *raison d'état* (devlet akli) düşüncesini ekonomik rasyonaliteyle dönüştüren bir cumhuriyetçi stratejiye dayanır (Israel, 1995:412-416; Blom, 2000:105-108; Velema, 2007:57-61).

Sonuç olarak Pieter de la Court, siyasal düşüncesini birbirini tamamlayan dört ilke üzerine inşa eder: (i) kalıtsal icraya karşı cumhuriyetçi kurumsalcılık, yani siyasal gücün kalıtsal bir monarkta değil, temsili ve denetlenebilir kurumlarda toplanması; (ii) barış ve savunmacı deniz gücü, zira savaşın maliyetleri özgürlüğü ve refahı aşındırırken, deniz ticaretinin korunması cumhuriyetin yaşamsal çıkarını temsil eder; (iii) serbest ticaret ve rekabet, ekonomik dinamizmin siyasal istikrarın temel koşulu olduğu yönündeki inanç; ve (iv) çıkar temelli hoşgörü, yani dinî ve toplumsal çoğulculuğun, "gerçek çıkar" (true interest) anlayışı doğrultusunda toplumsal uyumun bir aracı olarak görülmesi.

Bu açıdan bakıldığında, De la Court'un yaklaşımı, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik normatif bir eleştiri sunar. Her iki tarafın da ekonomik kaynaklarını yıpratın askerî tırmanışı, De la Court'un deyimıyla "cumhuriyetin gerçek çıkarına" aykırıdır. Onun barışçı cumhuriyetçiliği, güvenli ticaret yollarının korunmasını meşru savunma olarak görürken, saldırgan yayılmacılığı özgürlük ve refah için temel bir tehdit olarak değerlendirir. Bu bakış açısı, özellikle Rusya'nın emperyal hırslarına yönelik güçlü bir eleştirel çerçeve sağlar.

De la Court, ticareti yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak değil, aynı zamanda ahlâkî ve siyasal bir denge aracı olarak görmesi serbest ticaretin yaygınlaşması, uluslar arasında karşılıklı bağımlılığı artırarak savaş olasılığını azaltabilir. Bu perspektiften bakıldığında, Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği enerji ve gıda krizleri, De la Court'un bu konudaki uyarılarını doğrular niteliktedir. Enerji kaynaklarının siyasal bir silaha dönüşmesi, örneğin Rusya'nın enerji ihracatını kısıtlaması, onun "çıkarcı dengesine dayalı özgür ticaret" ilkesine açıkça aykırıdır. Buna karşılık,

Ukrayna'nın Avrupa'ya entegrasyonu ve serbest ticaret düzenine katılımı, De la Court'un cumhuriyetçi idealiyle uyumlu bir yönelim olarak değerlendirilebilir; zira bu ideal, şeffaflık, rekabet ve karşılıklı çıkar temelinde barışçıl bir uluslararası düzenin tesisini öngörür.

De la Court, monarşik yönetimi “keyfilik, ihtişam tutkusu ve savaş eğilimi” ile özdeşleştirir. Ona göre siyasal istikrarın temeli, kişisel iradeye dayalı iktidar biçimlerinde değil; hesap verebilir yasama kurumları, görevlerin rotasyona dayalı devri ve hukukun üstünlüğü ilkesinde aranmalıdır. Bu çerçevede, modern dönemin otoriter eğilimleri açısından da dikkate değer bir karşılaştırma sunar. Nitekim Rusya'da yürütme gücünün aşırı merkezileşmesi ve demokratik denetim mekanizmalarının zayıflığı, De la Court'un cumhuriyetçilik ölçütleri bakımından tahakkümcü bir sistemin göstergesidir. Buna karşılık Ukrayna'nın Avrupa Birliği değerleriyle bütünleşme yönündeki çabaları, “kurumsal özgürlük” ve “denetim” esasına dayalı bir yönetim anlayışıyla daha uyumlu bir görünüm sergiler. De la Court'un perspektifinden bakıldığında, kalıcı barışın koşulu güçlü orduların veya karizmatik liderlerin varlığında değil, çıkar dengesine dayalı bir yönetim kültürü ve kurumsal hesap verebilirliğin sürekliliğinde yatmaktadır.

3. UKRAYNA-RUSYA SAVAŞININ EKONOMİK VE SOSYO-POLİTİK ETKİLERİ

Ukrayna–Rusya mücadelesi, yalnızca askerî boyutuyla değil, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal etkileriyle de çok katmanlı bir dönüşüm süreci yaratmıştır. Savaşın yol açtığı yıkım, Ukrayna'nın üretim kapasitesini, enerji altyapısını ve ihracat ağlarını ciddi biçimde zedelemiş; bu durum, ülkenin makroekonomik dengelerinde uzun vadeli bir istikrarsızlığa neden olmuştur. Aynı zamanda çatışmalar, nüfus hareketliliğini hızlandırarak geniş ölçekli göç dalgalarına, işgücü piyasasında daralmalara ve toplumsal dayanışma ağlarının yeniden şekillenmesine yol açmıştır. Bu bağlamda, Ukrayna–Rusya savaşı yalnızca bir askerî çatışma değil, aynı zamanda bölgesel ekonomik yapıları ve toplumsal dokuyu derinden dönüştüren çok boyutlu bir kriz olarak değerlendirilebilir.

3.1. Ukrayna Rusya Mücadelesinin Sosyo-Politik Sonuçları

2022 yılında başlayan Ukrayna–Rusya savaşı, yalnızca askerî ve jeopolitik dengeleri değil, aynı zamanda demografik yapıyı da derinden etkilemiştir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) 2025 yılı verilerine göre, savaşın yol açtığı güvenlik sorunları ve yaşam koşullarındaki bozulma, kapsamlı biçimde ortaya konulmaktadır. Bu veriler, çatışmanın insani boyutunu ve sivil nüfus üzerindeki etkilerini nicel ve nitel göstergelerle gözler önüne sermekte; özellikle barınma, sağlık, eğitim ve temel hizmetlere erişim alanlarında yaşanan gerilemeyi vurgulamaktadır (UNHCR, 2025):

- 2022 yılında başlayan Ukrayna–Rusya savaşı, geniş ölçekli bir insani krizi beraberinde getirmiştir. Birleşmiş Milletler ve ilgili uluslararası kuruluşların 2025 yılı itibarıyla yayımladığı güncel veriler, savaşın çok boyutlu sosyal ve ekonomik yıkımını açık biçimde ortaya koymaktadır. Buna göre, yaklaşık 6,9 milyon Ukraynalı, Polonya, Macaristan, Moldova ve diğer küresel ölçekteki ülkelere sığınmak zorunda kalmıştır. Bu ülkeler arasında Polonya, en fazla mülteciyi barındıran ülke konumunda olup, hâlihazırda yaklaşık 1 milyon Ukraynalı mülteciye ev sahipliği yapmaktadır.
- Savaşın doğrudan askerî etkileri, ülke genelinde geniş çaplı can kayıplarına, konut ve işyerlerinin yıkımına ve özellikle enerji altyapısının ciddi ölçüde tahrip olmasına neden olmuştur. Enerji arzındaki bu kesintiler, su, elektrik, ısınma, sağlık, eğitim ve sosyal koruma hizmetlerine erişimi büyük ölçüde aksatmaktadır. Güncel verilere göre, ülke genelinde ülkenin toplam konut stokunun yaklaşık %13'üne tekabül eden yaklaşık 2,5 milyon konut ya tamamen yıkılmış ya da ağır hasar görmüştür. Bu durum, milyonlarca Ukraynalıyı, yaşam koşulları son derece yetersiz olan hasarlı yapılarda veya dondurucu soğuklara karşı korumasız barınma alanlarında yaşamaya mecbur bırakmıştır.

- Savaşın devam etmesiyle birlikte insani ihtiyaçların kapsamı ve aciliyeti katlanarak artmaktadır. 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 12,7 milyon Ukraynalının insani yardıma ihtiyaç duyacağı tahmin edilmektedir. Bu çerçevede özellikle savunmasız toplumsal gruplar (yüksek riskli bölgelerden ayrılamayan yaşlılar, engelliler, kadınlar ve çocuklar) krizin en ağır sonuçlarını yaşamaktadır. Mültecilerin yaklaşık %76’sını kadınlar ve çocuklar oluşturmaktadır; bu kesim, savaş koşullarında cinsiyete dayalı şiddet, cinsel sömürü ve istismar riskleriyle karşı karşıya kalmaktadır.

Bu veriler, Ukrayna–Rusya savaşının sadece askerî ve jeopolitik bir çatışma olmadığını; aynı zamanda, insan güvenliği, toplumsal dayanıklılık ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından çok boyutlu bir insani kriz niteliği taşıdığını göstermektedir. Eurostat (2025) verilerine göre:

- 31 Ağustos 2025 itibarıyla, Rusya’nın yürüttüğü saldırganlık savaşı sonucunda Ukrayna’dan kaçan 4,37 milyon AB vatandaşı olmayan kişi, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde geçici koruma statüsü altında bulunmaktadır. Bu dönemde en fazla geçici koruma başvurusuna ev sahipliği yapan ülkeler sırasıyla Almanya (1.210.515 kişi; AB toplamının %27,7’si), Polonya (995.925 kişi; %22,8) ve Çekya (385.655 kişi; %8,8) olmuştur. Bu rakamlar, AB genelinde geçici koruma altındaki kişi oranının 1.000 kişide 9,7 düzeyinde gerçekleştiğini göstermektedir. Üye devletler arasında Çekya (1.000 kişide 35,4), Polonya (27,3) ve Estonya (25,4) en yüksek oranlara sahip ülkeler olarak öne çıkmaktadır.

Bu tablo, AB’nin 2001 tarihli Geçici Koruma Direktifi’nin (2001/55/EC) ilk kez kapsamlı biçimde uygulanmasıyla somutlaşan dayanışma ve yük paylaşımı mekanizmalarının işlevselliğini ortaya koymuştur. Her ne kadar diğer AB ülkelerinin Ukraynalı mültecilere koruma verse de bu koruma yükünün özellikle Almanya, Polonya, Estonya, Çekya gibi Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yoğunlaşması, AB düzeyinde eşgüdümlü dayanışma politikalarının sürdürülebilirliği açısından yapısal zorlukları da gündeme getirmiştir. Dolayısıyla Ukrayna krizi, Birliğin hem insani yardım kapasitesini hem de kurumsal dayanışma mimarisini sınavan bir dönüm noktası niteliği taşımaktadır. Ukrayna krizine verilen ortak yanıt, Avrupa Birliği’nin “dayanışma” ilkesinin hem normatif gücünü hem de kurumsal sınırlarını yeniden gündeme taşımıştır. Lizbon Antlaşması’nın 80. maddesinde tanımlanan “dayanışma ve adil yük paylaşımı” ilkesi, göç ve iltica yönetiminde üye devletler arasında sorumlulukların dengeli biçimde paylaşılmasını öngörse de, pratikte bu hedefin tam anlamıyla gerçekleşmediği görülmektedir (Guild vd., 2017; Thym, 2022; Saracino, 2024)

Mülteci dağılımındaki bu eşitsizlik, özellikle Polonya gibi ön cephe ülkelerinde belirgin siyasal ve toplumsal tepkilere yol açmıştır. Polonya kamuoyunun Ukraynalı mültecilere yönelik tutumunun zaman içerisinde belirgin biçimde olumsuzlaştığını ortaya koymaktadır. Kamuoyu Araştırma Merkezi (CBOS) tarafından Mart 2025’te gerçekleştirilen ankete göre, Polonyalıların yalnızca %50’si Ukraynalı mültecilerin kabul edilmesini desteklemektedir. Bu oran, yalnızca dört ay içerisinde yedi puanlık bir gerilemeye, iki yıl öncesine kıyasla ise %81’den %50’ye düşen ciddi bir desteğin zayıflamasına işaret etmektedir (Vernon, 2025). Bu bağlamda Polonya’da sağ popülist çizgide yer alan Polonya Tacı Konfederasyonu (Konfederacja Korony Polskiej), 2022 yılında meclise “Polonya’nın Ukraynalılaştırılmasını Durdurun” başlıklı bir yasa teklifi sunmuştur. Parti lideri Grzegorz Braun, söz konusu girişimin Ukraynalı mültecilerin kitlesel akını karşısında Polonya’yı “etnik, politik ve hatta toprak bütünlüğü bakımından bir parçalanmadan korumayı” amaçladığını ifade etmiştir. Bu söylem, klasik popülist stratejinin unsurlarını yani ulusal homojenliğin korunması, dış grupların “tehdit” olarak kodlanması ve elitlerin “ulusal çıkarları” ihmal ettiği iddiasını açık biçimde yansıtmaktadır. Benzer eğilimler diğer Avrupa Birliği ülkelerinde de gözlemlenmektedir. Estonya’da, Ukraynalı sığınmacıların Rus dili, zihniyeti ve kültürel kodlarıyla benzerlik taşıdığı yönündeki algı, toplumsal mesafeyi artıran kültürel bir güvensizlik söylemini beslemekte; Çekya, Slovakya, Almanya ve Fransa gibi diğer üye ülkelerde ise, Ukraynalı sığınmacıların suç oranlarının artmasına, kamu maliyesine yük oluşturmalarına veya yerel işgücü piyasasında “yerli vatandaşların işlerini çalmalarına” ilişkin söylemler yaygınlaşmaktadır. Bu tür söylemler, Avrupa genelinde sağ popülist partilerin göç karşıtı ajandalarını meşrulaştıran bir toplumsal zemin yaratmaktadır. Dolayısıyla

Ukraynalı sığınmacılar, Avrupa kamuoyunda yalnızca insani bir kriz bağlamında değil, aynı zamanda kimlik, güvenlik ve refah devleti tartışmalarının merkezinde yer alan yeni bir “öteki” figürü olarak konumlanmaktadır.

2023 yılında Ukraynalı mültecilerin ruh sağlığı profiline ilişkin olarak gerçekleştirilen bir araştırmada, katılımcıların önemli bir bölümünde travma sonrası stres bozukluğu (PTSD), anksiyete, depresyon ve somatizasyon gibi psikolojik rahatsızlıkların yaygın olduğu saptanmıştır. Çalışma bulguları, savaşın yol açtığı travmatik deneyimlerin yanı sıra, göç sürecinde karşılaşılan barınma, beslenme, sağlık hizmetlerine erişim ve ekonomik güvence eksikliği gibi temel ihtiyaçların karşılanamamasının, mültecilerin psikolojik iyileşme sürecini olumsuz etkilediğini göstermektedir (Vitruk vd., 2023).

2023 yılında Almanya’daki Ukraynalı mültecilerin ruh sağlığı sonuçları ve yaşam kalitesi üzerine yapılan bir çalışmada elde edilen sonuçlara göre (Buchcik vd., 2023):

- Araştırma bulguları, cinsiyetler arasındaki ruhsal sağlık farklılıklarının belirgin olduğunu ortaya koymaktadır. Çalışmaya göre, kadın katılımcıların yaklaşık %46,4’ü, erkek katılımcıların ise %20’si şiddetli düzeyde psikolojik sıkıntı bildirmiştir. Benzer şekilde, depresif belirtiler ve anksiyete düzeylerine ilişkin veriler, erkek katılımcıların %46,4’ünün ve kadın katılımcıların %43,4’ünün hafif semptomlar deneyimlediğini göstermektedir. Buna karşılık, kadınların yaklaşık %45’i ve erkeklerin %26’sı, orta ila şiddetli düzeyde depresif ya da anksiyöz semptomlar yaşadıklarını ifade etmiştir.
- Ayrıca, depresyon ve anksiyete semptomları için ayrı ayrı elde edilen puanlar, kadın katılımcıların her iki değişkende de erkeklere kıyasla anlamlı biçimde daha yüksek skorlar bildirdiğini doğrulamaktadır. Bu bulgular, cinsiyetin Ukraynalı mülteciler arasında ruhsal sağlık farklılıklarını belirleyen önemli bir faktör olduğunu ve kadınların savaş sonrası travmatik deneyimlerden daha yüksek psikolojik duyarlılık ile etkilendiğini ortaya koymaktadır.

Bu bağlamda, savaşın yol açtığı psikolojik tahribat, devlet yönetiminin temel amacı olarak refahın korunması ilkesine doğrudan bir tehdit oluşturmaktadır. Bu durum, Pieter de la Court’un yönetim anlayışıyla da açık bir tezat içindedir. Savaş koşullarında hem yöneticilerin hem de yurttaşların çıkar dengesi bozulmakta; kamusal refahın sürekliliğini sağlayan toplumsal sözleşme zedelenmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, savaşın doğurduğu psikolojik ve toplumsal sonuçlar, De la Court’un “hakiki özgürlük” (Ware Vrijheid) ve “gerçek çıkar” (True Interest) ilkelerine dayalı cumhuriyet anlayışının tam karşısında yer almaktadır. Çünkü De la Court’un siyasi düşüncesinde barış, refah ve yurttaşların karşılıklı bağımlılığı, cumhuriyetin sürdürülebilirliğinin ön koşulu olarak kabul edilmektedir.

3.2 Rusya Ukrayna Savaşının Ekonomik Maliyetleri

Rusya’nın 2014 yılında başlattığı Ukrayna’ya yönelik askerî müdahale, on yılı aşkın süredir devam etmekte olup kısa vadede sona ereceğine ilişkin bir beklenti bulunmamaktadır. Söz konusu savaş, gerek insani kayıplar gerekse altyapısal tahribat bakımından Avrupa kıtasında 1945’ten bu yana yaşanan en kapsamlı yıkımlardan biri olarak değerlendirilebilir. Çatışmanın arka planına ilişkin yorumlar arasında, Rusya’nın kültürel olarak Slav ve Ortodoks kimliğine sıkı biçimde bağlı kalmasına karşın, Ukrayna’nın siyasi ve ekonomik düzlemde Batı kurumlarına entegre olma yönündeki eğiliminin belirleyici bir unsur olduğu öne çıkmaktadır. Bu bağlamda Özkan (2023), savaşın temel nedenini Ukrayna’nın Batı değerleri ve serbest piyasa ilkeleri doğrultusunda şekillenen yeni bir sosyo-ekonomik toplum modeli inşa etme çabasının, Rusya tarafından tarihsel kimliğine ve bölgesel hegemonik çıkarlarına yönelik bir meydan okuma olarak algılanmasıyla ilişkilendirmektedir. Dolayısıyla çatışma, yalnızca jeopolitik bir güç mücadelesi değil, aynı zamanda kimlik, değer ve modernleşme eksenlerinde şekillenen bir paradigmatik karşılaşma niteliği taşımaktadır (Özkan, 2023). Ukrayna’da ortaya çıkan Batı yanlısı sosyo-ekonomik model, yalnızca ülke içinde değil, bölgesel

düzlemde de siyasal dönüşüm potansiyeli taşımaktadır. Rusya açısından bu model, kendi sınırları içerisinde benzer bir toplumsal ve siyasal yeniden yapılanmanın yeşermesi riskini beraberinde getirmektedir. Bu nedenle Moskova yönetimi, Ukrayna'daki Batı odaklı dönüşümün yayılmasını stratejik bir tehdit olarak algılamış ve askerî müdahaleyi bu algı üzerinden meşrulaştırmıştır.

Savaşın başlamasıyla birlikte Batılı aktörler, özellikle Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi devletler, Ukrayna'ya yönelik kapsamlı askerî, ekonomik ve insani destek mekanizmaları geliştirmiştir. AB, savaşın ilk günlerinden itibaren hem mali hem de insani yardım kanalları yoluyla Ukrayna'nın direncini desteklemiştir. 1 Şubat 2024 tarihinde alınan karar doğrultusunda, Ukrayna'nın toparlanması, yeniden inşası, modernizasyonu ve AB üyelik sürecine ilişkin reformların desteklenmesi amacıyla yaklaşık 54 milyar avroluk bir yardım paketi onaylanmış; ayrıca, 2027 yılına kadar Birlik tarafından taahhüt edilen toplam yardım miktarının 155 milyar avroyu aşması, askerî yardımların ise 35 milyar avro düzeyine ulaşması öngörülmektedir (European Council, 2024; European Commission, 2024).

Bu kapsamda Ukrayna krizi, yalnızca bölgesel bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda Avrupa Birliği'nin jeopolitik kimliğini, dayanışma kapasitesini ve genişleme politikasını yeniden tanımlayan çok boyutlu bir sınama niteliği taşımaktadır.

Rusya'nın 2022 yılında başlattığı geniş çaplı askerî saldırı ve işgal girişimi, Ukrayna ekonomisinde İkinci Dünya Savaşı sonrası en ciddi durgunluğuna yol açmıştır. Ülkenin gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH) 2022 yılı itibarıyla yaklaşık %28 oranında daralmış, bu oran modern Ukrayna tarihinde kaydedilen en büyük ekonomik küçülmeyi temsil etmektedir. Savaşın yıkıcı etkileri yalnızca makroekonomik göstergelerle sınırlı kalmamış; gelir dağılımı, istihdam ve yaşam standartları üzerinde de derin bir toplumsal etki yaratmıştır. Nitekim yoksulluk oranı 2021'deki %5,5 düzeyinden 2022 yılında %24,1'e yükselmiş, bu durum yaklaşık 7,1 milyon kişiyi ek olarak yoksulluk sınırının altına itmekle birlikte Ukrayna, ekonomik kalkınma ve yoksullukla mücadele alanlarında son 15 yılda kaydettiği ilerlemenin büyük bölümünü yitirmiştir (World Bank, 2023; IMF, 2023).

Ukrayna'daki savaş, ülke genelinde toplumsal, ekonomik ve çevresel düzlemlerde yıkıcı etkilerini sürdürmektedir. Devam eden çatışmalar, milyonlarca insanın yerinden edilmesine, kritik altyapının tahrip olmasına ve tedarik zincirlerinin ciddi biçimde aksamasına yol açmıştır. Bu durum, ülke ekonomisinde uzun vadeli bir gerileme eğilimi yaratmakta ve temel yaşam koşullarını giderek kırılgan hâle getirmektedir. Güncel veriler, yaklaşık 5 milyon kişinin (ülke nüfusunun yaklaşık %15'ine karşılık gelen bir kesimin) gıda ve geçim desteğine ihtiyaç duyduğunu göstermektedir (WFP, 2024).

Savaşın doğrudan bir sonucu olarak enerji altyapısına yönelik saldırılar, ülke içinde gıda üretimi ve ticari tedarik zincirlerinin sürekliliğini kesintiye uğratmıştır. Özellikle doğu ve güney bölgelerindeki birçok yerleşim birimi, güvenilir gıda erişiminden büyük ölçüde yoksun kalmıştır. Ayrıca, çatışmaların yoğunlaştığı alanlarda geniş tarım arazileri ölümcül mayın tarlalarına dönüşmüş, yaklaşık 25.000 kilometrekarelik ekilebilir alanın patlayıcı mühimmat kalıntılarıyla kirlenmiş olduğu tahmin edilmektedir (FAO, 2024; UNDP, 2024). Bu tablo, yalnızca kısa vadeli gıda güvensizliği değil, aynı zamanda Ukrayna'nın tarımsal üretim kapasitesinde yapısal bir zayıflamaya da işaret etmektedir.

Küresel gıda sisteminde stratejik bir konuma sahip olan Rusya ve Ukrayna, sıklıkla "Avrupa'nın ekmek sepeti" olarak nitelendirilmektedir. Her iki ülke de özellikle buğday, mısır ve ayçiçek yağı gibi temel tarım ürünlerinin önde gelen üretici ve ihracatçıları arasında yer almaktadır. Ancak 2022'de başlayan geniş çaplı Rusya işgali, Ukrayna'nın tarımsal üretim ve ihracat kapasitesini ciddi biçimde sekteye uğratmıştır. Liman altyapısının tahrip edilmesi, deniz taşımacılığındaki güvenlik riskleri ve tarımsal üretim alanlarının işgal altında kalması nedeniyle Ukrayna'nın ihracat hacmi keskin biçimde azalmıştır. Bu durum, özellikle Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde gıda arzının daralmasına ve küresel gıda fiyatlarında belirgin artışlara yol açmıştır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) göre, Ukrayna'nın tahıl ihracatındaki kesinti 2022 ortasından itibaren dünya buğday fiyatlarının yaklaşık %40 oranında yükselmesine neden olmuş ve düşük gelirli gıda ithalatçısı ülkelerde gıda güvensizliğini derinleştirmiştir (World Bank, 2023). 2024 Nisan ayı itibarıyla, Karadeniz'deki ihracat yollarının yeniden açılması sayesinde tahıl ihracatı savaş öncesi seviyelere ulaşmış bu da küresel piyasalarda fiyatların düşmesine ve gıda güvencesinin iyileşmesine katkı

sağlamıştır (Mudrak, 2022).

Pietr de la Court'un düşüncesine göre, Ukrayna'nın Karadeniz üzerinden tahıl ihracat yollarının yeniden açılması ve bunun küresel buğday fiyatlarını düşürerek gıda güvencesini güçlendirmesi, devletlerin ulusal çıkarlarını en iyi şekilde koruyabilmeleri için savaş yerine barışçıl dış politikaları ve serbest ticaret ilkelerini benimsemeleri gerektiğini bir kez daha kanıtlamaktadır. De la Court'un rasyonalist ve faydacı devlet anlayışı, ekonomik refahın ancak bireylerin üretim ve ticaret özgürlüğüyle sağlanabileceğini savunur. Bu bağlamda, Ukrayna örneği, savaşın neden olduğu ekonomik kırılmalıkların serbest ve güvenli ticaret yollarının açılmasıyla nasıl telafi edilebileceğini açıkça ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, refahın sürdürülebilirliği için devletlerin temel görevi, çatışma ortamını değil, barışı ve ekonomik iş birliğini incelemektir.

Savaşın ekonomik ve finansal sonuçları yalnızca Ukrayna'yı değil, Rusya'yı da derinden etkilemiştir. Artan askerî harcamalar ve Batı tarafından uygulanan kapsamlı yaptırımlar, Rusya ekonomisinin yapısal dengelerini zayıflatmıştır. Avrupa Konseyi'nin (Council of Europe) Mayıs 2024 tarihli raporuna göre, Rusya Merkez Bankası'nın 320 milyar ABD dolarını aşan döviz rezervleri, G7 ülkeleri ve Avustralya'nın koordinasyonu ile Brüksel tarafından bloke edilmiştir. Bu önlemler, Rusya'nın uluslararası finans sistemine erişimini ciddi biçimde kısıtlamıştır (Council of Europe, 2024). Ayrıca, Rus bankacılık sistemine yönelik yaptırımlar ülkenin mali sektörünü derinden sarsmıştır. Söz konusu rapora göre, Rus bankacılık varlıklarının yaklaşık %70'i dondurulmuş olup, 1.500'den fazla kişi ve kuruluşun toplamda 20 milyar avronun (yaklaşık 21,6 milyar ABD doları) üzerinde varlığı Batı yaptırımları kapsamına alınmıştır. Bu durum, Rus ekonomisinde dış finansman akışlarını zayıflatmış, yabancı yatırımcı güvenini azaltmış ve uzun vadede teknolojik izolasyon riskini artırmıştır (European Council, 2024; IMF, 2024).

Rusya ekonomisi, uygulanan yaptırımlar ve azalan enerji gelirleri sonucunda dış ticaret hacminde belirgin bir daralma yaşamıştır. 2023 yılı itibarıyla Rusya'nın toplam ihracatı, bir önceki yılki 588,3 milyar ABD doları seviyesinden %28,3 oranında azalarak 425,1 milyar ABD dolarına gerilemiştir (IMF, 2024; World Bank, 2024). Bu düşüş, başta petrol, doğal gaz ve kömür olmak üzere enerji ihracatındaki keskin gerilemeden kaynaklanmaktadır. Avrupa Birliği'nin enerji ithalatına yönelik kısıtlamaları ve fiyat tavanı uygulamaları, Rusya'nın dış gelirlerinde yapısal bir azalmaya neden olmuştur. Ayrıca, Asya pazarlarına yönelim stratejisi kısa vadede söz konusu kaybı telafi etmeye yetmemiştir. Bu bağlamda, ihracattaki daralma yalnızca ticaret dengesi üzerinde değil, bütçe gelirleri ve döviz rezervleri üzerinde de baskı oluşturmuş; böylece Rusya ekonomisinin dışa bağımlı yapısını ve enerji gelirlerine dayalı kırılabilirliğini daha görünür hâle getirmiştir.

Rusya Federasyonu, savaşın ekonomik maliyetlerini karşılamak ve askerî kapasitesini sürdürmek amacıyla son yıllarda bütçesini giderek daha fazla savunma odaklı hâle getirmiştir. Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024 yılı bütçesinde toplam kamu harcamalarının yaklaşık %30'unun silahlı kuvvetlere tahsis edilmesini öngören planı onaylamış; bu karar Rusya'nın savaş ekonomisine geçişini kurumsallaştıran bir dönüm noktası olmuştur (Reuters, 2023).

2025 yılı için kabul edilen bütçe taslağı, Rusya'nın askerî harcamalarda istikrarlı bir artış eğilimini sürdürdüğünü göstermektedir. 2025'te savunma harcamalarının 13,5 trilyon rubleye çıkarılması planlanmakta olup, bu tutar 2024 düzeyine göre yaklaşık %25'lik bir artışa karşılık gelmektedir (Korsunskaya ve Bryanski, 2024). Söz konusu artış, Kremlin'in savaşın dördüncü yılına girerken askerî-endüstriyel kompleks üzerindeki önceliğini sürdürdüğünü ve kaynak tahsisini giderek daha belirgin biçimde güvenlik sektörüne yönlendirdiğini göstermektedir. Bu eğilim, kısa vadede savaş kapasitesini artırmakta ancak uzun vadede mali sürdürülebilirlik, ekonomik çeşitlilik ve teknolojik yenilik açısından ciddi riskler barındırmaktadır. Askerî harcamaların bütçe içindeki payının yükselmesi, sivil sektör yatırımlarını kısıtlamakta ve Rusya ekonomisinin dış şoklara karşı kırılabilirliğini artırmaktadır (IMF, 2024).

Avrupa Birliği (AB) ve müttefik Batılı ülkeler, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'ya yönelik kapsamlı mali, askerî ve insani destek programları yürütmektedir. 2022–2025 dönemi itibarıyla AB'nin Ukrayna'ya sağladığı toplam destek miktarı 200 milyar ABD dolarını aşmış olup bu yardımlar savunma, makro-finansal istikrar, yeniden inşa ve insani alanlarda yoğunlaşmaktadır (European Commission, 2024). Bu süreçte AB, aynı zamanda Rusya'ya karşı çok boyutlu bir

ekonomik yaptırım rejimi geliştirmiştir. Yaptırımlar arasında petrol ve doğalgaz ambargoları, teknoloji transferi kısıtlamaları, bankacılık erişim engelleri ve uluslararası ticaret sınırlamaları öne çıkmaktadır (European Council, 2024). Bu kapsamda, 2 Eylül 2022 tarihinde G7 maliye bakanları, Rusya'nın enerji gelirlerini sınırlandırmayı amaçlayan önemli bir karara imza atarak, Rus petrolü ve petrol ürünleri için fiyat tavanı uygulaması konusunda mutabakata varmışlardır. Bu politika, Rusya'nın ihracat gelirleri üzerinde doğrudan bir daralma yaratmış ve enerji sektörünün finansal kapasitesini ciddi biçimde zayıflatmıştır. Nitekim Gazprom'un geliri 2023'ün ilk yarısında, 2022 yılının aynı dönemine kıyasla %41 oranında azalmış, satış kârı %71 düşmüş, gaz üretimi ise yaklaşık %25 oranında gerilemiştir (Reuters, 2023; Bloomberg, 2023).

Rusya-Ukrayna savaşı yalnızca taraf devletlerin ekonomik yapılarını değil, Avrupa Birliği'nin enerji piyasalarını da derinden etkilemiştir. Savaş öncesinde dahi enerji arz güvenliği konusunda kırılgan bir yapıya sahip olan AB, Rusya'ya olan yüksek doğalgaz bağımlılığı nedeniyle krizin ekonomik sonuçlarını en yoğun biçimde hisseden aktörlerden biri olmuştur. 27 Eylül 2021 tarihinde Avrupa enerji borsalarında megavatsaat (MWh) başına 24,5 avro düzeyinde seyreden doğalgaz fiyatı, savaşın patlak verdiği 24 Şubat 2022 itibarıyla 61,6 avroya yükselmiştir. Çatışmaların ve tedarik belirsizliklerinin derinleşmesiyle birlikte fiyatlar Ağustos 2022'de megavatsaat başına 300 avroyu aşarak tarihsel rekor seviyeye ulaşmıştır (European Commission, 2023; International Energy Agency [IEA], 2023). Bu olağanüstü artış, Avrupa enerji piyasasında arz şokuna dayalı bir fiyat istikrarsızlığı yaratmış, sanayi üretiminde maliyetleri yükseltmiş ve hanehalkı enerji harcamalarında keskin artışlara yol açmıştır. Ayrıca, AB'nin enerji stratejisinde Rusya'ya bağımlılığın azaltılması, yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandırılması ve ortak gaz alım mekanizmalarının kurulması gibi yapısal dönüşüm adımlarını da hızlandırmıştır (IEA, 2023).

Rusya-Ukrayna savaşının yıkıcı etkileri çok boyutlu biçimde gözlemlenmektedir. Çatışmanın yol açtığı ekonomik, toplumsal ve insani maliyetler, yalnızca savaşan tarafların değil, bölgesel ve küresel ölçekte milyonlarca insanın refahını olumsuz yönde etkilemiştir. Savaşın sürdürülmesi için ayrılan devasa bütçeler, aslında toplumların kalkınması, refahın artırılması ve sosyal adaletin güçlendirilmesi amacıyla kullanılacak kaynakların yön değiştirmesine neden olmuştur. Bu durum, Pieter de la Court'un cumhuriyetçi barış ve çıkar temelli siyaset anlayışıyla açık bir çelişki içindedir. De la Court'a göre, bir cumhuriyetin istikrarı ancak yurttaşların ortak refahına hizmet eden rasyonel yönetim biçimleriyle mümkündür; çünkü "yöneticilerin mutluluğu, tebaalarının mutluluğuna bağlıdır" (De la Court, 1662/2012:35). O, savaşın hem ekonomik hem ahlâki anlamda kamusal çıkarı zedelediğini, ulusların uzun vadeli refahını erozyona uğrattığını ve gerçek özgürlüğün yalnızca barışçıl ticaret ve iş birliği ortamında sürdürülebileceğini savunur

Ne var ki, günümüzde taraf devletlerin savaşın sürdürülmesi yönündeki politikaları, De la Court'un bu öngörüsünün hâlâ benimsenmediğini göstermektedir. Taraflar, askeri bütçelerini rekor seviyelere çıkararak çatışmayı sürdürmekte; böylece kamusal kaynaklar, yurttaş refahı yerine askeri kapasitenin güçlendirilmesine tahsis edilmektedir. Bu bağlamda, gıda fiyatlarındaki artış, gıda güvensizliği ve özellikle Ukrayna'daki yoksulluk oranlarının dramatik yükselişi, savaşın insani ve ekonomik maliyetlerini açık biçimde ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, De la Court'un "ulusal çıkarın ortak refaha dayandığı" yönündeki cumhuriyetçi ilkesi, günümüz jeopolitik gerçekliği içinde anlamını büyük ölçüde yitirmiş ya da bilinçli olarak göz ardı edilmiştir. Nitekim mevcut koşullar, bazı aktörlerin savaşı sonlandırmak yerine, jeopolitik kazanç veya ekonomik çıkar sağlama yönünde bir araç olarak sürdürdüğü yönündeki eleştirileri de güçlendirmektedir. Belkide Montesquieu'nun "yurttaşlık erdemi (vertu civique)" yaklaşımı nedeni ile savaş devam etmektedir.

Montesquieu, De l'esprit des lois (Kanunların Ruhunu, 1748) adlı eserinde cumhuriyet yönetimlerinin sürekliliğini sağlayan temel dinamiğin "yurttaşlık erdemi (vertu civique)" olduğunu vurgular. Ona göre bu erdem, bireylerin özel çıkarlarını kamusal çıkarla uyumlu hâle getiren bir ahlâki bilinçtir. Ancak Montesquieu, cumhuriyetlerin bu yurttaşlık ruhunu uzun vadede canlı tutmakta zorlanabileceğini öngörür. Zira cumhuriyetler, eğer kendilerini bir dış tehdit karşısında tanımlayamaz veya ortak bir "öteki" üzerinden siyasi bir dayanışma duygusu geliştiremezlerse, iç bütünlükleri ve siyasal sadakatleri zayıflamaya başlar. "Vatandaşlar hiçbir şeyden korkmaz olduklarında, kendi zayıflıklarını unuttur; aşırı güvenlik duygusu, tehlikeyi unutmalarına yol açar." (Montesquieu, 1748/2021:218). Bu bağlamda Montesquieu'ye göre, dış tehdit unsuru cumhuriyetlerde siyasal erkin

konsolidasyonu ve yurttaşlık bilincinin canlı tutulması açısından işlevsel bir rol üstlenir. Dışsal bir düşmanın yokluğunda, yurttaşların ortak savunma motivasyonu azalır; bunun sonucunda kamusal erdem yerini bireysel çıkarıcılığa bırakır ve siyasi yapı çözülmeye başlar.

Dolayısıyla Montesquieu'nün bu tespiti, modern cumhuriyetlerde ulusal kimlik, güvenlik ve siyasi meşruiyet arasındaki ilişkinin tarihsel köklerine ışık tutmaktadır. Nitekim bu yaklaşım, günümüzde de hem Avrupa Birliği'nin kriz dönemlerindeki bütünlük arayışında hem de ulus-devletlerin güvenlik temelli siyasi söylemlerinde yankı bulmaktadır. Bu iki yaklaşım, modern Avrupa'nın savaş ve barış diyalektiğini anlamada tamamlayıcı bir nitelik taşır. De la Court'un "çıkarcı temelli barış" anlayışı, günümüz Avrupa Birliği'nin ekonomik entegrasyon ve karşılıklı bağımlılık üzerine kurulu düzenine teorik bir öncül oluştururken; Montesquieu'nün "tehdit-erdem" diyalektiği, Birliğin dış tehditler (örneğin Rusya'nın saldırganlığı) karşısında siyasi dayanışmasını güçlendirme gereksinimini açıklamaktadır. Bu bağlamda, Avrupa'nın güncel jeopolitik krizi, her iki düşünürün argümanlarını aynı anda doğrular niteliktedir: Ekonomik karşılıklı bağımlılık barışı garanti edememiş, ancak dış tehdidin yeniden belirmesi siyasi bütünleşmeyi güçlendirmiştir. Böylece De la Court'un barışçı cumhuriyet ideali ile Montesquieu'nün erdem temelli dayanışma modeli, Avrupa'nın günümüz güvenlik mimarisi içinde diyalektik bir şekilde kesişmektedir.

SONUÇ

Rusya-Ukrayna mücadelesi, yalnızca iki egemen devlet arasındaki jeopolitik bir çatışma değil; aynı zamanda, uluslararası sistemin değer, çıkar ve refah anlayışlarını yeniden şekillendiren çok katmanlı bir dönüşüm sürecidir. Bu süreç, 17. yüzyıl Hollanda Cumhuriyeti'nin düşünsel mirasında yer alan Pieter de la Court'un "cumhuriyetin gerçek çıkarı" (true interest of the republic) kavramının güncelliğini bir kez daha ortaya koymaktadır. De la Court'un vurguladığı üzere, bir devletin kalıcı refahı savaşla değil, barış ve serbest ticaretle; zorlayıcı güçle değil, ekonomik rasyonalite ve yönetenlerle yönetilenlerin çıkar uyumuyla mümkündür. Günümüz Avrupa'sında yaşanan gelişmeler, bu tarihsel önermenin hem doğruluğunu hem de ihmal edilmesinin yıkıcı sonuçlarını açık biçimde göstermektedir.

Savaşın yarattığı enerji krizi, enflasyonist baskılar ve gıda güvenliği sorunları, ekonomik aklın siyasi hırs uğruna nasıl aşındırıldığını gözler önüne sermiştir. Kamu bütçelerinin büyük kısmı savunma harcamalarına yönelirken, sosyal devletin sürdürülebilirliği tartışmalı hâle gelmiştir. De la Court'un ifadesiyle, savaş ekonomisi kısa vadede millî seferberliği beslese de uzun vadede toplumun refahını ve yönetsel dengeyi tahrip eden bir irrasyoneliteye dönüşmektedir. Hem Rusya hem Ukrayna'da artan yoksulluk, gelir dağılımındaki bozulma ve toplumsal kutuplaşma, bu irrasyonelliğin somut yansımalarıdır. Yönetimlerin meşruiyeti, ekonomik refah yerine "millî direniş" veya "vatanseverlik" söylemleri üzerinden inşa edilmekte; böylece De la Court'un uyardığı "yöneticilerin mutluluğunun tebaalarının mutluluğuna bağlı olduğu" ilkesi ihlal edilmektedir.

Avrupa Birliği açısından savaş, ekonomik bütünleşmenin kırılğan doğasını ve enerji bağımlılığının stratejik risklerini açık biçimde göstermiştir. Bununla birlikte, AB'nin Ukrayna'ya yönelik diplomatik, mali ve insani desteği De la Court'un cumhuriyetçi barış anlayışına yakın bir yönetsel duyarlılığı da yansıtmaktadır. Ancak bu dayanışmanın sürdürülebilir olabilmesi, "ortak Avrupa çıkarı"nın kısa vadeli jeopolitik hesaplardan arındırılarak yeniden tanımlanmasını gerektirir. De la Court'un "gerçek çıkar" kavramı, Avrupa'nın genişleme, güvenlik ve enerji politikalarının merkezine yeniden yerleştirilmeli; dayanışma, normatif bir cumhuriyetçi barış düzeninin aracı hâline getirilmelidir.

Savaş sonrası dönemde kalıcı barışın tesisi, yalnızca diplomatik anlaşmalarla değil, ekonomik karşılıklı bağımlılığın ve kurumsal güvenin yeniden inşasıyla mümkündür. Ukrayna'nın yeniden yapılanma süreci, kısa vadeli hibeler veya tazminatlar yerine; üretim, tarım, enerji, dijital altyapı ve yeşil dönüşüm alanlarında Avrupa-Ukrayna ortak yatırımlarıyla desteklenmelidir. Bu yaklaşım, De la Court'un serbest ticaretin barışın teminatı olduğu yönündeki düşüncesiyle örtüşmektedir. Ekonomik ilişkilerin derinleşmesi, güvenliğin askeri araçlarla değil, karşılıklı faydaya dayalı bir işbirliğiyle sağlanmasını mümkün kılacaktır.

Ayrıca Ukrayna’da demokratik kurumsallaşmanın güçlendirilmesi, hesap verebilir yönetim anlayışının yerleştirilmesi ve dijital kamu yönetimi uygulamalarının yaygınlaştırılması, savaş sonrası toplumsal güvenin yeniden tesisinde kilit rol oynayacaktır. Bu süreç, De la Court’un “hikmetli tüccar” idealinin, Montesquieu’nun “vatandaş erdemi” (vertu civique) kavramıyla birleştiği bir kamusal bilinç modelinin yeniden inşasını gerektirir. Eğitim politikaları, medya düzenlemeleri ve sivil toplum faaliyetleri, bireysel çıkarım ötesinde ortak refahın önemini vurgulayan bir değerler sistemini topluma yeniden kazandırmalıdır.

Son olarak, savaşın tetiklediği korumacı eğilimler ve ulusalcı ekonomi politikaları, De la Court’un eleştirdiği merkantilist zihniyetin günümüzde yeniden canlandığını göstermektedir. Oysa sürdürülebilir barış, karşılıklı faydaya dayalı serbest ticaret ilişkilerinin normatif bir düzen yaratmasıyla mümkündür. Avrupa Birliği’nin Ukrayna ile ekonomik entegrasyonu, yalnızca bir kalkınma aracı değil; aynı zamanda “cumhuriyetçi barış”ın yeniden inşasının temeli olmalıdır. Bununla birlikte, Rusya’nın güvenlik endişeleri göz ardı edilmeden, karşılıklı egemenlik haklarına saygılı, şeffaf ve öngörülebilir bir siyasi-ekonomik işbirliği modeli geliştirilmelidir. Pieter de la Court’un düşüncesi temelinde inşa edilecek bu model, tarafların çıkarlarını çatışmadan ziyade uyumla maksimize edecek; uzun vadede Avrupa kıtasında barış, refah ve istikrarın yeniden tesisine hizmet edecektir.

KAYNAKÇA

- Allison, R. (2014). Russian “deniable” intervention in Ukraine: How and why Russia broke the rules. *International Affairs*, 90(6), 1255–1297.
- Bloomberg. (2023, August 29). Gazprom profit plunges 71% as gas output and exports slump. Bloomberg. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-29/gazprom-profit-plunges-71-as-gas-output-and-exports-slump>
- Blom, H. W. (2000). Morality and Causality in Politics: The Political Philosophy of Pieter de la Court. In W. F. E. Velema (Ed.), *Republicanism: A Shared European Heritage. Volume I: Republicanism and Constitutionalism in Early Modern Europe* (pp. 83–101). Cambridge: Cambridge University Press.
- BBC News. (2014, Mart 16). Kırım referandumunda Rusya’ya “evet”. BBC News Türkçe. https://www.bbc.com/turkce/haberler/2014/03/140316_kirim_sonuc
- Buchcik, J., Kovach, V., & Adedeji, A. (2023). Mental health outcomes and quality of life of Ukrainian refugees in Germany. *Health and Quality of Life Outcomes*, 21(1), 23. <https://doi.org/10.1186/s12955-023-02101-5>
- Charap, S., & Colton, T. J. (2017). *Everyone Loses: The Ukraine Crisis and the Ruinous Contest for Post-Soviet Eurasia*. London: Routledge.
- Council of Europe. (2024, May). Report on the impact of EU and G7 sanctions on the Russian economy. Strasbourg: Council of Europe. <https://www.coe.int/en/web/portal/home>
- De la Court, P. (1662/1746). The true interest and political maxims of the Republic of Holland (E-book ed.). Liberty Fund. https://oll-resources.s3.us-east-2.amazonaws.com/oll3/store/titles/85/DeLaCourt_0428_EBk_v6.0.pdf
- De la Court, P. (1662/2012). The true interest and political maxims of the Republic of Holland (E-book ed.). Liberty Fund. https://oll-resources.s3.us-east-2.amazonaws.com/oll3/store/titles/85/DeLaCourt_0428_EBk_v6.0.pdf
- European Council. (2024). EU restrictive measures against Russia explained. Brussels: Council of the European Union. <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia/>
- European Council. (2024, February 1). EU support to Ukraine: Long-term aid package adopted. Brussels: Council of the European Union. <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/02/01/eu-support-to-ukraine-long-term-aid-package-adopted>
- European Commission. (2024). Ukraine Facility: €50 billion support for recovery, reconstruction and modernisation. Brussels. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_567
- European Commission. (2024). EU support to Ukraine: Overview of financial, humanitarian, and military assistance. Brussels: European Commission. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-support-ukraine_en
- European Council. (2024). EU restrictive measures against Russia explained. Brussels: Council of the European Union. <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia/>
- European Commission. (2023). Energy prices and security of supply in the European Union: Annual report 2023. Brussels: European Commission. <https://energy.ec.europa.eu>
- Eurostat. (2025, Ekim 6). Temporary protection for persons fleeing Ukraine—Monthly statistics. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Temporary_protection_for_persons_fleeing_Ukraine_-_monthly_statistics
- Food and Agriculture Organization (FAO). (2024). Ukraine: Agricultural livelihoods and food security update. Rome: United Nations FAO. <https://www.fao.org/emergencies/resources/documents/resources-detail/en/c/1689542/>
- German, T. (2017). Beyond Crimea: The new Russian empire. *International Affairs*, 93(3), 740-741. <https://doi.org/10.1093/ia/iix082>
- Guild, C., Costello, C., & Moreno-Lax, V. (2017). Implementation of the 2015 Council Decisions establishing provisional measures in the area of international protection for the benefit of Italy and of Greece (Study for the LIBE Committee). European Parliament. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583132/IPOL_STU\(2017\)583132_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583132/IPOL_STU(2017)583132_EN.pdf)
- Hont, I. (2005). *Jealousy of Trade: International Competition and the Nation-State in Historical Perspective*. Harvard University Press.

- International Monetary Fund (IMF). (2023). Ukraine: 2023 Article IV Consultation—Staff Report. Washington, DC: IMF. <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2023/06/29/Ukraine-2023-Article-IV-Consultation-Staff-Report-535704>
- International Monetary Fund (IMF). (2024). Russian Federation: Economic developments and the impact of sanctions. Washington, DC: IMF. <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2024/03/01/Russian-Federation-2024-Economic-Assessment>
- International Monetary Fund (IMF). (2024). Russian Federation: 2024 Article IV Consultation—Staff Report. Washington, DC: IMF. <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2024/03/01/Russian-Federation-2024-Economic-Assessment>
- Israel, J. I. (1995). *The Dutch Republic: Its Rise, Greatness, and Fall 1477–1806*. Oxford: Clarendon Press.
- International Energy Agency (IEA). (2023). Gas Market Report, Q4 2023. Paris: IEA. <https://www.iea.org/reports/gas-market-report-q4-2023>
- Korsunskaya, D., & Bryanski, G. (2024, Eylül 30). Russia hikes 2025 defence spending by 25% to a new post-Soviet high. Reuters. <https://www.reuters.com/world/europe/russia-hikes-national-defence-spending-by-23-2025-2024-09-30/>
- Kuzio, T. (2017). *Ukraine: Democratization, Corruption, and the New Russian Imperialism*. Santa Barbara, CA: Praeger.
- Mankoff, J. (2014). Russia's Latest Land Grab: How Putin Won Crimea and Lost Ukraine. *Foreign Affairs*, 93(3), 60–68.
- Menon, R., & Rumer, E. (2015). *Conflict in Ukraine: The Unwinding of the Post–Cold War Order*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Mearsheimer, J. J. (2014). Why the Ukraine Crisis Is the West's Fault: The Liberal Delusions That Provoked Putin. *Foreign Affairs*, 93(5), 77–89.
- Mudrak, R. (2022). THE INFLUENCE OF THE RUSSIAN UKRAINIAN WAR ON GLOBAL AND DOMESTIC FOOD SUPPLY. *Herald of Khmelnytskyi National University. Economic sciences*. <https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-306-3-44>
- Montesquieu. (1748/1989). *The Spirit of the Laws* (A. M. Cohler, B. C. Miller & H. S. Stone, Eds. & Trans.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Montesquieu. (1748/2021). *Kanunların ruhu üzerine* (F. Baldaş, Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. (Orijinal eser yayımlandı 1748)
- Onuch, O. (2014). *Mapping Mass Mobilization: Understanding Revolutionary Moments in Argentina and Ukraine*. London: Palgrave Macmillan.
- Özkan, M. (2023, Mart 9). GÖRÜŞ - Ukrayna-Rusya Savaşı neden uzuyor ve nasıl biter? <https://www.aa.com.tr/tr/analiz/gorus-ukrayna-rusya-savasi-neden-uzuyor-ve-nasil-biter/2840817>
- Reuters. (2023, September 1). G7 agrees to cap price of Russian oil and petroleum products. Reuters. <https://www.reuters.com/world/g7-agrees-cap-price-russian-oil-petroleum-products-2022-09-02>
- Sakwa, R. (2015). *Frontline Ukraine: Crisis in the Borderlands*. London: I.B. Tauris.
- Saracino, D. (2024). The European Union's Response to the Refugee Movements from Ukraine: The End of the Solidarity Crisis?. *Central and Eastern European Migration Review*. <https://doi.org/10.54667/ceemr.2024.06>
- Saracino, D. (2024). The end of the solidarity crisis? The European Union's response to the refugee movements from Ukraine. *Central and Eastern European Migration Review*, 13(2), 45–62. <https://ceemr.uw.edu.pl/vol-13-no-2-2024/articles/european-union-s-response-refugee-movements-ukraine-end-solidarity-crisis>
- Suslov, M. (2018). “Russian World” Concept: Post-Soviet Geopolitical Ideology and the Logic of “Spheres of Influence”. *Geopolitics*, 23, 330-353. <https://doi.org/10.1080/14650045.2017.1407921>
- Tolstrup, J. (2009). Studying a negative external actor: Russia's management of stability and instability in the ‘Near Abroad’. *Democratization*. <https://doi.org/10.1080/13510340903162101>
- Tsygankov, A. P. (2016). *Russia's Foreign Policy: Change and Continuity in National Identity*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
- Thym, D. (2022). Reformulating the Common European Asylum System: Opportunities, pitfalls, and downsides of the Commission proposals for a new “Pact” on Migration and Asylum. In D. Thym (Ed.), *Research Handbook on EU Migration and Asylum Law* (pp. 65–84). Nomos.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2024). *Ukraine Mine Action Programme: Annual Report 2024*. Kyiv: UNDP Ukraine. <https://www.undp.org/ukraine/publications>
- UNHCR. (2025). *Ukraine Refugee Crisis: Aid, Statistics and News | USA for UNHCR*. <https://www.unrefugees.org/emergencies/ukraine/>

- Veenendaal, A. J. (2015). *Pieter de la Court and the Dutch Political Thought*. Cambridge University Press.
- Velema, W. R. E. (2007). *Republicanism: A Shared European Heritage*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Vernon, W. (2025, May 14). “Go back to Ukraine”: War refugees complain of abuse in Poland. <https://www.bbc.com/news/articles/clygv2dj78zo>
- Vitruk, O., MPH, & University of Washington (UW) Dept of Epidemiology. (2023). Ukrainian Refugee Mental Health Profile. EthnoMed. <https://ethnomed.org/resource/ukrainian-refugee-mental-health-profile/>
- Weststeijn, A. (2012). *Commercial Republicanism in the Dutch Golden Age: The Political Thought of Johan & Pieter de la Court*. Leiden: Brill.
- World Bank. (2023). *Ukraine Economic Update, Spring 2023*. Washington, DC: World Bank Group. <https://www.worldbank.org/en/country/ukraine/publication/economic-update-spring-2023>
- World Food Programme (WFP). (2024). *Ukraine Situation Report – February 2024*. Rome: United Nations World Food Programme. <https://www.wfp.org/publications/ukraine-situation-report-february-2024>
- World Bank. (2024). *Russia Economic Report: Sanctions, Energy Markets and Structural Adjustment*. Washington, DC: World Bank Group. <https://www.worldbank.org/en/country/russia/publication/economic-report>
- Zevelev, I. (2008). Russia’s Policy Toward Compatriots in the Former Soviet Union. *Russia in Global Affairs*, 6(1), 49–62.

